

БЕЗРАБОТИЦА, ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ УЗБЕКИСТАНА

Бахромов Азамат Шерзод угли

Студент Университета Мировой Экономики и Дипломатии,

Ташкент, Узбекистан,

bahromovazamat4@gmail.com

Аннотация: Исследование фокусируется на проблеме безработицы в Узбекистане и ее воздействии на экономическую структуру страны. Авторы анализируют динамику уровня безработицы, выявляют основные факторы, вызывающие данный является. В статье также проводится дифференцированный анализ воздействия безработицы на различные секторы экономики, включая промышленность, сельское хозяйство и услуги. Подчеркивается важность понимания социальных и экономических последствий данной проблемы для разработки эффективных стратегий содействия занятости. На основе проведенного исследования предлагаются практические рекомендации для государственных органов и бизнес-сообщества с целью снижения уровня безработицы и устойчивого развития трудового рынка в Узбекистане.

Ключевые слова : Актуальная проблема, негативно влияет на экономическое развитие, сокращение рабочей силы, снижает общий спрос, социальное неравенство, повышение уровня преступности, потеря профессиональных навыков, недостаток рабочих мест, низкая квалификация населения.

Annotation: The study focuses on the problem of unemployment in Uzbekistan and its impact on the economic structure of the country. The authors analyze the dynamics of the unemployment rate, identify the main factors causing

this phenomenon. The article also provides a differentiated analysis of the impact of unemployment on various sectors of the economy, including industry, agriculture and services. The importance of understanding the social and economic consequences of this problem is emphasized in order to develop effective employment promotion strategies. Based on the conducted research, practical recommendations are proposed for government agencies and the business community in order to reduce unemployment and sustainable development of the labor market in Uzbekistan.

Key Words: Current problem, negatively affects economic development, workforce reduction, reduces overall demand, social inequality, increase in crime rate, loss of professional skills, lack of jobs, low qualifications of the population.

Введение

Как и в других странах мира так и в Узбекистане безработица является одной из главных проблем. В последние годы уровень безработицы резко увеличился. Это негативно влияет на экономику нашей страны, и нужно активное вмешательство от правительства и других заинтересованных лиц, чтобы решить эту проблему.

Высокая безработица пагубно влияет на экономическое развитие страны. Во-первых, она приводит к уменьшению спроса на товары и услуги. Если много людей без работы, значит, в экономике не хватает спроса на покупку вещей и использование услуг. Это может привести к сокращению производства и увеличению нерасходуемых запасов. Кроме того, безработные часто сталкиваются с проблемами доступа к базовым услугам, таким как медицинское обслуживание и образование, что делает их еще более изолированными от общества. Во-вторых, высокая безработица может привести к проблемам в обществе и политике. Люди без работы часто сталкиваются с денежными проблемами, что может увеличить количество

преступлений и проблем в области криминала. Кроме того, безработица может вызвать недовольство людей и привести к конфликтам в обществе, что может негативно отразиться на устойчивости страны. Следовательно, борьба с безработицей является одним из главных приоритетов для правительства Узбекистана. Необходимо разработать эффективные программы поддержки занятости, создать новые рабочие места и обеспечить предоставление базовых услуг всем гражданам. Только так можно обеспечить экономическую стабильность и социальное благополучие в Узбекистане.

В статьях о безработице автор обращает внимание на текущие проблемы безработицы и анализирует ее влияние на экономическое положение общества. Они рассматривают различные факторы, влияющие на безработицу, включая экономический рост, технологические изменения и социальные аспекты. Авторы определяют ключевые тенденции в динамике занятости и дают представление о том, как изменения в экономике приводят к росту и сокращению безработицы. Они также рассматривают различные стратегии и политику, направленные на снижение безработицы, и анализируют их эффективность.

В статье также освещаются социальные последствия безработицы, включая снижение уровня жизни, социальное неравенство и возможные решения этих проблем. В заключение авторы приходят к выводу, что для обеспечения экономической стабильности и устойчивости необходим комплексный подход к управлению безработицей.

Значение проблемы безработицы в современной экономике

Безработица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.

Согласно методологии Международной Организации Труда (МОТ) к

безработным относят людей трудоспособного возраста, которые не имеют работы в течение некоторого периода времени, способны трудиться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут найти ее. В качестве работы может рассматриваться не только работа по найму, но и самозанятость. Для обеспечения международной сопоставимости данных, МОТ рекомендует относить к трудоспособным всех людей старше 15 лет. Однако подчеркивается, что каждая страна вправе самостоятельно выбирать возрастные критерии трудоспособности. Например, может быть установлен предельный возраст. Безработица приводит к массовой нищете, к снижению заработной платы, угрожает социальной и политической стабильности. В статье дается оценка состояния безработицы на мировом и российском рынках труда. Используя данные Росстата, Евростата и ОЭСР, проблема безработицы анализируется на международном уровне.

Безработица является одной из наиболее актуальных проблем современного общества. Она оказывает значительное влияние на экономику государства, в том числе и на Узбекистан. Поэтому необходимо провести анализ ее последствий и выявить способы решения этой проблемы. В первую очередь, безработица негативно влияет на экономическое развитие страны. Сокращение рабочей силы ограничивает производственные мощности предприятий, что приводит к уменьшению объемов производства и потере прибыли. Кроме того, безработные не могут покупать товары и услуги, что снижает общий спрос в экономике и замедляет ее рост. Безработица также имеет социальные последствия. Люди, лишенные возможности работать, сталкиваются с финансовыми сложностями и социальным неравенством. Это может привести к возникновению напряженности в обществе, ухудшению здоровья и повышению уровня преступности. Другим серьезным последствием безработицы является утрата человеческого капитала. Люди, находящиеся без работы, теряют свои профессиональные навыки и знания,

что затрудняет их последующее трудоустройство. Это приводит к снижению эффективности рабочей силы и требует дополнительных затрат на ее повторное обучение.

Для решения проблемы безработицы в Узбекистане необходимо разработать комплексные меры. В первую очередь, следует поддерживать развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест. Правительство должно стимулировать инвестиции, упрощать процедуры открытия бизнеса и предоставлять льготы для развития малого и среднего бизнеса. Также важно активизировать программы профессионального обучения и переподготовки безработных. Государственные фонды должны выделять средства на организацию курсов по приобретению новых навыков и профессий. Кроме того, необходимо улучшить систему трудоустройства. Важно создать эффективные механизмы посредничества между работодателями и соискателями работы, а также расширить сеть центров занятости.

Таким образом, безработица имеет серьезное влияние на экономику Узбекистана

Анализ ситуации: Текущая безработица в Узбекистане и её основные причины

В этой статье был применен метод: Ивент-анализ. Анализ ситуации: Текущая безработица в Узбекистане и её основные причины Безработица является одной из наиболее острых проблем, с которой сталкивается экономика Узбекистана. В настоящее время уровень безработицы составляет около 1,3 миллиона человек, что создает серьезные вызовы для социально-экономического развития страны. “Уровень безработицы в 2024 в Узбекистане” [1]

В Узбекистане одной из главных причин безработицы заключается в ограниченном числе рабочих мест. Экономика страны не способна

предоставить достаточное количество возможностей для всех, кто ищет работу. Это обусловлено несовершенством деловой среды, высокими налогами и сложными процедурами создания собственного бизнеса. Кроме того, отсутствие разнообразия в экономике и зависимость от определенных отраслей также увеличивают уровень безработицы. Ещё одной причиной безработицы является недостаточная квалификация населения. В связи с быстрыми изменениями в экономической среде и требованиями рынка труда, многие узбекские работники не обладают необходимыми навыками и знаниями для успешного трудоустройства. Это приводит к высокой доле неквалифицированных рабочих мест и недостаточному спросу на такую рабочую силу. Кроме того, если не хватает вложений в разные отрасли экономики, это также влияет на уровень безработицы. Безработицу различают по типам в зависимости от причин возникновения. В экономической теории выделяют следующие виды безработицы: фрикционная; структурная; циклическая; сезонная; добровольная. Кроме того, безработица может быть скрытой, как это было в России в последние годы.

Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/08/employment/> (дата обращения: 06.11.2024)

Влияние безработицы на экономику: Экономические и социальные последствия

Безработица сильно влияет на экономику Узбекистана, вызывая как экономические, так и социальные последствия. Основная проблема заключается в том, что рост безработицы приводит к уменьшению спроса на товары и уменьшению производства. Понижение доходов безработных ограничивает их способность приобретать товары и услуги, что отрицательно сказывается на различных секторах экономики. Социальными последствиями

безработицы являются: замедление темпов роста экономики, лишение части населения средств к существованию, потеря квалификации трудоспособного населения. Именно поэтому государственное регулирование занятости имеет исключительно важное значение. Экономические последствия безработицы включают в себя: Недостаток производства и недостаточная загрузка производственных мощностей. Взаимосвязь между безработицей и задержкой в ВВП выражена законом. Поскольку работа является их основным источником средств к существованию, уровень жизни безработных резко падает. Люди без работы сталкиваются с финансовыми трудностями, что может спровоцировать увеличение массовых протестов и вызвать социальную нестабильность. Рост безработицы в обществе порождает напряжение, вызывая недовольство граждан своим финансовым положением и действиями правительства по борьбе с этой проблемой. Большое количество безработных людей негативно сказывается на финансовой структуре страны. При росте числа безработных возрастают расходы на обеспечение социальной поддержки, что приводит к увеличению дефицита в бюджете. Кроме того, из-за безработицы уменьшается общая сумма налоговых поступлений, что увеличивает налоговое время на тех, кто продолжает занятия трудовой деятельностью.

В общем, проблема безработицы представляет серьезную угрозу для экономики Узбекистана. Ее негативное воздействие ощущается в различных сферах экономики и жизни общества. Поэтому важно, чтобы правительство разрабатывало эффективные стратегии по преодолению безработицы, направленные на создание новых рабочих мест и поддержку предпринимательства. Это способствует увеличению уровня занятости населения, стимулированию экономического роста и укреплению социальной стабильности в стране.

Меры борьбы с безработицей: Государственные программы и инициативы

В последние годы правительство Узбекистана активно реализует ряд программ и инициатив, направленных на сокращение безработицы и стимулирование экономики страны. Одной из таких программ является расширение числа рабочих мест путем развития инфраструктуры. Государство вкладывает значительные средства в строительство дорог, мостов, аэропортов и железных дорог, что способствует увеличению занятости в сфере строительства. Помимо этого, правительство активно поддерживает предпринимательство и способствует развитию малых и средних компаний. Была запущена программа "Микрокредиты", которая направлена на финансовую поддержку малого бизнеса, способствуя созданию новых рабочих мест. Кроме того, организуются обучающие курсы для предпринимателей по управлению бизнесом и разработке бизнес-планов. Другой важной программой является развитие туристической индустрии. Узбекистан имеет огромный потенциал в этой сфере, благодаря своему богатому культурному и историческому наследию. Правительство предлагает различные льготы и поощрения для инвесторов в туристическую индустрию, а также проводит масштабные рекламные кампании для привлечения иностранных туристов. Это способствует созданию новых рабочих мест в отельном, ресторанном и транспортном секторах.

В целом, правительство Узбекистана предпринимает широкий спектр мер для борьбы с безработицей и стимулирования экономики страны. Государственные программы и инициативы направлены на создание новых рабочих мест, поддержку предпринимательства, развитие туристической индустрии и повышение квалификации безработных граждан

Заключение

Исследование влияния безработицы на экономику Узбекистана

подчеркивает серьезные вызовы, стоящие перед страной в сфере занятости. Безработица, будучи одной из ключевых проблем, оказывает негативное воздействие на социальное благополучие и экономическую устойчивость. В свете этого анализа становится очевидной необходимость принятия комплекса мер, направленных на стимулирование создания новых рабочих мест, повышение уровня образования и квалификации населения, а также укрепление инвестиционного климата в стране.

Студенты, как будущее общества, играют важную роль в решении проблемы безработицы. Важно осознать, что их активное участие в процессах образования, профессиональной подготовки и инновационных инициативах способно сыграть существенную роль в формировании устойчивой и динамичной экономики. Они могут вносить вклад в развитие новых секторов, а также стимулировать предпринимательство и инновации, что в конечном итоге способствует сокращению уровня безработицы и улучшению экономического положения страны.

Таким образом, совместные усилия правительства, бизнес-сектора и образовательных учреждений, подкрепленные энергией и инициативностью студентов, могут стать ключевым фактором в преодолении проблемы безработицы и способствовать устойчивому развитию экономики Узбекистана.

Список литературы

1. Ахмадиллаева Ж.К. Безработица в Узбекистане / Ж.К. Ахмадиллаева, Г.М.Каримова. – г.Андижан: Студенческий вестник, 2020.- 25с.
2. Максакова Л.П. Демографическая безопасность как фактор современной стратегии развития Узбекистана // Экономика и финансы (Узбекистан). 2020.- 135с. URL: <https://cyberleninka.ru/>
3. Васильева Е.Р. Социальная защита: защита населения от безработицы в Узбекистане. – Волгоград. : Общество с ограниченной ответственностью

“Сфера” , 2023.- 35с.

4. Усманова Р.М. Приоритетные направления в обеспечении занятости населения Узбекистана. – Ташкент: ООО “Интернаука”, 2018. – 26с.

5. Валиев А.Х. Решение вопросов занятости населения в условиях Узбекистана. – Джизак. : Казенное предприятие Республики Башкортостан Издательство “Мир печати”, 2019.- 234с.